

Note Flash

Enseignement supérieur & Recherche

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE, DE
L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE

n°01 – mars 2015

La DIRDE en hausse de 1,9 % en 2013

Les résultats sont issus de l'enquête annuelle auprès des entreprises réalisée par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR). Les données 2012 sont définitives et les données 2013 sont provisoires.

Les dépenses intérieures de R&D des entreprises en hausse en 2013

En 2013, selon les données provisoires, les dépenses intérieures de recherche et développement des entreprises implantées en France (DIRDE) s'établissent à 30,9 milliards d'euros (Md€). Corrigée de l'évolution des prix, la DIRDE reste dynamique, avec une augmentation de 1,9 % en un an. La progression est néanmoins ralentie par rapport aux années précédentes (+2,9 % en 2012, +4,1 % en 2011 et +2,8 % en 2010). L'effort de recherche des entreprises, qui rapporte la DIRDE au produit intérieur brut (PIB), progresse pour atteindre 1,46 % en 2013, après 1,44 % en 2012.

Les dépenses en R&D de la construction aéronautique et spatiale en hausse de 8,3 %

Les trois premières branches industrielles de recherche (l'industrie automobile, la construction aéronautique et

Effort de recherche (*) des entreprises entre 2003 et 2013 (en % du PIB)

(p) : donnée provisoire - (r) : Rupture de série

Sources : MENESR - SIES Pôle recherche et Insee

Champ : ensemble des entreprises localisées en France

(*) Lors du passage à la base 2010 des comptes nationaux en mai 2014, l'intégration des dépenses de R&D dans le PIB a entraîné mécaniquement une baisse de l'effort de recherche mesuré.

spatiale et l'industrie pharmaceutique) regroupent 34 % de l'ensemble de la DIRDE. Les dépenses intérieures de R&D engagées par l'industrie automobile, à 4,0 Md€, se contractent sensiblement en 2013 (-12,6% en volume). Elles avaient déjà diminué en 2012 (-5,6%) après une progression en 2011 (+10,5 %). Les

Dépenses intérieures de R&D, effectif total de R&D et de chercheurs des entreprises par branche de recherche en 2013 (p)

Principales branches de recherche	Dépenses intérieures de R&D		Effectif total de R&D (chercheurs et personnels de soutien)		Effectif de chercheurs	
	En Md€	Évolution 2012/2013 en volume	En milliers d'ETP	Évolution 2012/2013	En milliers d'ETP	Évolution 2012/2013
Branches industrielles	24,3	0,4%	184,7	1,1%	110,8	3,3%
Industrie automobile	4,0	-12,6%	31,2	-6,2%	17,2	-5,6%
Construction aéronautique et spatiale	3,5	8,3%	21,2	12,4%	15,7	17,8%
Industrie pharmaceutique	3,1	-1,3%	20,1	0,4%	9,9	2,0%
Industrie chimique	1,8	7,4%	12,6	2,2%	5,6	4,4%
Composants, cartes électronique, ordinateurs, équipements périphériques	1,6	5,6%	12,0	5,8%	10,0	8,3%
Fab. instrum. & appar. de mesure, essai & navigation, horlogerie	1,6	5,7%	13,8	7,6%	10,7	7,4%
Fab. de machines et équipements non compris ailleurs	1,1	-0,1%	10,4	0,6%	5,5	1,9%
Fab. d'équipements électriques	1,0	1,6%	9,2	-0,8%	4,8	-0,9%
Fab. d'équipements de communication	1,0	0,8%	8,8	-2,0%	7,9	-2,9%
Autres branches industrielles	5,7	2,3%	45,4	-0,05%	23,5	2,07%
Branches de services	6,6	8,1%	67,9	6,5%	52,2	6,2%
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	2,1	14,4%	22,4	10,5%	16,1	11,8%
Activités informatiques et services d'information	2,0	3,9%	23,7	5,5%	18,7	3,6%
Édition, audiovisuel et diffusion	1,1	9,7%	11,5	10,4%	9,5	10,8%
Télécommunications	1,0	5,6%	6,6	-6,1%	5,2	-6,0%
Autres branches de services	0,4	2,9%	3,7	3,7%	2,7	4,3%
Total	30,9	1,9%	252,7	2,5%	163,0	4,2%

(p) : données provisoires - (ETP) : équivalent temps plein

Sources : MENESR-SIES Pôle Recherche et Insee

Champ : ensemble des entreprises localisées en France

dépenses en R&D de la construction aéronautique et spatiale poursuivent leur hausse tendancielle (+8,3 % en volume en 2013), pour atteindre 3,5 Md€. Dans l'industrie pharmaceutique, les dépenses en R&D s'établissent à 3,1 Md€ (soit -1,3 % en volume), en baisse continue depuis 2008. L'industrie chimique est l'une des branches industrielles les plus dynamiques en 2013 (+7,4 % en volume), pour un montant de 1,8 Md€. L'ensemble des branches de services réalise 6,6 Md€ de dépenses intérieures de R&D en 2013, soit une hausse en volume de 8,1 % par rapport à l'année précédente. Les dépenses de R&D dans les services continuent ainsi à être plus dynamiques que celles des branches industrielles (+0,4 % en volume en 2013), comme on l'observe depuis 2005. En particulier, celles des activités spécialisées, scientifiques et techniques et de l'édition, audiovisuel et diffusion connaissent des hausses importantes (resp. +14,4 % et +9,7 % en volume).

Les effectifs de chercheurs en plus forte progression que l'ensemble des personnels de R&D

En 2013, les entreprises implantées en France emploient 252 700 personnes en équivalent temps plein (ETP) dans des activités de R&D, soit une hausse de 2,5 % par rapport à 2012. Les effectifs de chercheurs représentent 65 % de l'ensemble des personnels de recherche, soit 163 000 ETP. En 2013, ils augmentent

de 4,2 %, après des hausses respectives de 3,2 % et 5,4 % en 2011 et en 2012. Les effectifs de chercheurs continuent de progresser de manière plus dynamique que l'ensemble des personnels de recherche.

Ile-de-France, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d'Azur : 71 % de la DIRDE nationale

En Île-de-France, les entreprises réalisent 12,8 Md€ de dépenses de R&D en 2013, soit 41 % de la DIRDE nationale. Dans cette région, la DIRDE continue d'augmenter (+0,4 % en volume), mais à un rythme moins soutenu que sur l'ensemble du territoire. Rhône-Alpes est la deuxième région en matière de dépenses intérieures de R&D : 3,8 Md€ de DIRDE y sont engagés, soit une hausse de 2,3 % en 2013, après une baisse de 0,9 % en 2012. En Midi-Pyrénées, les dépenses en R&D ralentissent (+1,0 % en volume en 2013, après +5,0 % en 2012), tandis qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, elles poursuivent leur vive hausse (+20,2 %, après +16,9 %). Au total, ces quatre régions représentent 71 % de la DIRDE nationale.

L'effort de recherche des entreprises est plus élevé que la moyenne nationale dans cinq régions françaises : en Midi-Pyrénées (3,4 %), en Franche-Comté (2,2 %), en Île-de-France (2,0 %), en Rhône-Alpes (1,9 %) et en Auvergne (1,7 %).

Florian Lezec et Anna Testas
MENESR DGESIP/DGRI SCSESR SIES

Dépenses intérieures de recherche et développement des entreprises par région en 2013 (p)

La Corse est regroupée avec PACA, pour des raisons de secret statistique (p) : données provisoires
Source : MENESR - SIES Pôle recherche
Champ : ensemble des entreprises localisées en France

La Corse est regroupée avec PACA, pour des raisons de secret statistique (p) : données provisoires
Sources : MENESR - SIES Pôle recherche et Insee
Champ : ensemble des entreprises localisées en France

La DIRDE correspond à la somme des moyens financiers (nationaux et étrangers) mobilisés pour l'exécution des travaux de R&D sur le territoire national par le secteur des entreprises.

Les **chercheurs** désignent les chercheurs et ingénieurs de R&D.

L'**effort de recherche des entreprises** désigne le ratio de la DIRDE sur le PIB.

L'**évolution des dépenses de R&D** est mesurée en **volume**, c'est-à-dire hors effets prix. Les variations de prix des dépenses de R&D sont estimées à partir du déflateur du PIB, qui s'obtient par le rapport du PIB en valeur et du PIB en volume.

Pour en savoir plus :

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/reperes
<http://www.insee.fr/fr/themes/comptes-nationaux/default.asp?page=base-2010.htm>